

COMO O EFEITO CHICOTE IMPACTA NAS PREVISÕES DE DEMANDA NA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS.

Alexsandro Aguiar Paulino Coimbra, Fatec Zona Leste, alexsandro.coimbra@fatec.sp.gov.br

Daniel Laurentino de Jesus Xavier, Fatec Zona Leste, daniel.xavier3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Em um ambiente competitivo e com altos riscos de manter qualidade no curso logístico, corporativo e produtivo, advém que, gerenciar uma cadeia de suprimentos em um mercado globalizado não é tarefa fácil, coordenar fluxos logísticos e demanda exige bom conhecimento do fluxo do gerenciamento cadeia de suprimento (SCM).

Neste cenário é viável que o gestor de cada empresa deva elaborar estratégias e colocá-las em prática de maneira a otimizar sua produção e reduzir custos, mas os resultados devem ter seu retorno na cadeia em seu total e não levando em consideração apenas sua empresa. Pois como 'cadeia', ou seja, uma corrente, a falha ou sucesso estão entrelaçados para todas que a compõe.

O objetivo deste trabalho através de um levantamento bibliográficos é o de identificar as causas e efeitos, conceituar as definições e expor dissertativamente a real problemática desse conceito na cadeia de suprimentos, o impacto nas empresas e eventuais formas de amenizar o efeito chicote.

Palavras-chave. Efeito chicote, Fluxos Logísticos, Demanda

ABSTRACT. In a competitive environment and with high risks of maintaining quality in the logistic, corporate and productive course, it follows that managing a supply chain in a globalized market is not an easy task, coordinating logistics flows and demand requires good knowledge of the flow of supply chain management. supply (SCM).

In this scenario, it is feasible that the manager of each company must develop strategies and put them into practice in order to optimize their production and reduce costs, but the results must have their return in the chain as a whole and not only taking into account your company. For as a 'chain', that is, a chain, failure or success are intertwined for all that compose it.

The objective of this work through a bibliographic survey is to identify the causes and effects, conceptualize the definitions and expound the real problem of this concept in the supply chain, the impact on companies and possible ways to mitigate the bullwhip effect.

Keywords. Bullwhip effect, Logistic flows, Demand.

1. INTRODUÇÃO

Vários são os problemas encontrados em uma cadeia de suprimentos e um dos mais desafiadores é a variação nas informações compartilhadas numa cadeia de suprimentos de um produto. Esta variação de informações é conhecida como efeito chicote, pode-se afirmar que o efeito chicote é resultado da discrepância entre a demanda real e a prevista, unida à intenção das empresas alinharem sua oferta a essa demanda, sem deixar de atendê-la. Dessa forma, as empresas, por não possuírem a informação correta de seus clientes, buscam se proteger e garantir o estoque para uma possível variação nessa demanda.

O efeito chicote influencia negativamente o desempenho dos setores de uma cadeia, prejudicando o relacionamento entre os setores, afinal cada um acha que está fazendo o melhor possível e quando algo

sai errada a tendência é culpar um ao outro. Conseqüentemente estes atos levam a uma perda de confiança entre os setores dificultando eventuais possibilidades de haver uma coordenação eficiente.

Vemos que a falta de informações e de coordenação impacta negativamente o desempenho da cadeia nos custos e no relacionamento dos setores da cadeia, distanciando a cadeia da eficiência, aumentando os custos e reduzindo respostas

Um dos problemas estudados e enfrentados pela cadeia de suprimentos é o efeito chicote, sendo assim, um grande desafio das organizações é diminuir seus impactos entre a produção e a demanda de forma a garantir todo o abastecimento da cadeia.

Essa propagação de erros de informação em uma cadeia de abastecimento gera grandes prejuízos para as empresas, ou seja, o efeito chicote já foi tema de várias pesquisas. A mais antiga e conhecida é a de *Forrester* (1958) no MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) nos EUA há mais de quatro décadas, quando estudava o aumento de erros causados por informações distorcidas e ajustes nos níveis de estoque.

Muitas vezes a informação da demanda que chega ao setor produtivo de uma empresa nem sempre é a mesma demanda do distribuidor ocasionando assim distúrbios nos elos da cadeia. Esse fluxo acaba fazendo com que a quantidade de produto em estoque da empresa (fábrica) seja bem diferente da do distribuidor e, quanto mais o setor da cadeia esteja longe da demanda final o valor das variações são maiores. Este feito tem impactos significativos na lucratividade dos setores, pois não permitindo que os pedidos feitos pelos clientes sejam atendidos normalmente ocasiona que os setores trabalhem com estoques maiores do que os ideais para atenderem a demanda real. Esse desequilíbrio reflete assim, impactando eventuais custos com: armazenagem, transportes, matéria prima e produção.

O efeito chicote influencia negativamente o desempenho dos setores de uma cadeia, prejudicando o relacionamento entre os setores, afinal cada um acha que está fazendo o melhor possível e quando algo sai errado a tendência é culpar um ao outro. Conseqüentemente estes atos levam a uma perda de confiança entre os setores dificultando eventuais possibilidades de haver uma coordenação eficiente.

Vemos que a falta de informações e de coordenação impacta negativamente o desempenho da cadeia nos custos e no relacionamento dos setores da cadeia, distanciando a cadeia da eficiência, aumentando os custos e reduzindo respostas. Na tabela abaixo segue os resumos do impacto do efeito chicote nas medidas de desempenho.

Qualquer ação que resulte na otimização apenas de um setor da cadeia de suprimentos aumenta a variabilidade e a distorção das informações, sendo este um obstáculo para a coordenação. Caso os responsáveis pela cadeia identifiquem os obstáculos 'chave' eles podem tomar ações adequadas para atingir a coordenação. Abaixo é descrito os principais obstáculos e suas funções.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, onde os autores realizaram uma análise qualitativa dos processos, o presente artigo busca evidenciar o seguinte problema de pesquisa: Como o efeito chicote impacta nas previsões de demanda na gestão da cadeia de suprimentos. A grande vantagem oferecida pelo método qualitativo em pesquisa bibliográfica está relacionada ao fato de que o trabalho atinge um patamar de ampla veracidade, levando em conta os tópicos analisados. Esta pesquisa mostra os resultados com abordagem

qualificada pela análise de conteúdo bibliográfico e publicações especializadas sobre o tema.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em uma cadeia de suprimento os fluxos e a demanda são essenciais para o bom funcionamento da organização, sendo assim, o efeito chicote é o resultado de uma previsão da demanda ou oferta que não se realiza por vários motivos, como por exemplo, variação dos fluxos, incapacidade de prever a demanda dos clientes e acaba se propagando pelas empresas da cadeia e acaba influenciando os níveis dos estoques o tamanho dos pedidos e a produtividade.

As previsões de demanda consistem em componentes sistemáticos e componentes aleatórios. O componente sistemático, a partir de fórmulas e sistemas matemáticos, mensura o valor esperado da demanda para determinado período. O componente aleatório mensura as oscilações de demanda, a partir do valor esperado, com relação às intempéries do mercado.

Desta feita, após a conclusão das etapas de planejamento e previsões de demanda, é importante contar sempre com uma estimativa de erro, o qual irá medir a influência dos componentes aleatórios. As estimativas muitas vezes são consideradas medidas de contingência, como estoques de segurança e fornecedores secundários. De acordo com Chopra e Meindl (2003) “a previsão da demanda futura é a base para todas as decisões estratégicas e de planejamento em uma cadeia de suprimento”.

Chopra e Meindl (2003) ainda classificam os modelos de previsão de previsão em quatro tipos, da seguinte maneira:

1. Qualitativo: modelos de previsão qualitativos são essencialmente subjetivos. Apoiam-se no julgamento e na opinião de alguém para fazerem a previsão. São mais apropriados quando existem poucos dados históricos disponíveis ou quando os especialistas têm inteligência de mercado, crucial para a realização das previsões. Esses modelos podem ser necessários para prever a demanda por diversos anos no futuro em uma nova indústria. No início, as previsões de demanda na Internet eram muitas vezes feitas utilizando-se os modelos qualitativos, pois ela ainda possuía poucos dados históricos que pudessem servir de base para a previsão.

2. Modelos de séries temporais: modelos de previsão de séries temporais utilizam o histórico da demanda para fazer a previsão. Baseiam-se na suposição de que o histórico da antiga demanda é um bom indicador da demanda futura. Esses modelos são mais adequados quando a situação é estável e o padrão básico de demanda não sofre variações significativas de um ano para outro. São os modelos mais simples a serem implementados e podem servir como um ponto de partida para uma previsão de demanda.

3. Causal: modelos de previsão causais pressupõem que a previsão de demanda é amplamente correlacionada com alguns fatores conjunturais (por exemplo, situação econômica ou taxas de juros). Os modelos de previsão causais estabelecem essa correlação entre demanda e fatores conjunturais e utilizam as estimativas de quais serão esses fatores conjunturais para prever a demanda futura. Por exemplo, o preço do produto é fortemente correlacionado com a demanda. Assim, as empresas podem utilizar os modelos causais para determinar qual seria o impacto de promoções nos preços sobre a demanda.

4. Simulação: modelos de previsão de simulação reproduzem as escolhas dos consumidores que geram a demanda, para chegar a uma previsão. Utilizando a simulação, a empresa pode combinar modelos de

séries temporais e causais para responder a questões como: qual será o impacto de uma promoção nos preços? Qual será o impacto da abertura de uma loja de um concorrente próxima ao meu estabelecimento? As companhias aéreas simulam o comportamento de compras do cliente para prever a demanda para assentos mais caros quando não há poltronas disponíveis nas classes mais baratas. (CHOPRA e MEINDL, 2003, pag.71).

Gerenciamentos de fluxos e demandas, em uma cadeia de abastecimento existem quatro tipos de fluxos que são essenciais para a eficácia dela. Esses fluxos são vias de informações e materiais caracterizados pelo tipo de produto ou serviço oferecido pelas empresas que compõe a cadeia. Segundo Gonçalves (2013) os fluxos logísticos são: Fluxo de Informações, Fluxo de Transportes, Fluxo de Materiais e Logística Reversa. Cada um tendo sua devida importância na cadeia de suprimentos, entretanto, a evolução dos negócios e a voracidade de certos mercados determinam o Fluxo de Informações como o canal que mais influi no funcionamento das empresas.

Coelho (2009) et all, apud Lee (2004) salienta que a variação de consumo no mercado, o período do ano, e a concorrência aberta, não se caracterizam como as principais causas do efeito chicote, como era imaginado.

De acordo com Mesquita e Castro (2008) existem diversos fatores que contribuem para a ocorrência deste efeito, porém, o principal é a política de reposição de estoques, aliada a dificuldade na formação de lotes, estratégias comerciais e conseqüentemente dificuldade nas previsões de demanda.

Existem também outros fatores restritivos que podem causar o efeito chicote numa cadeia de suprimentos, tais como: capacidade de produção, variabilidade da taxa de câmbio e até mesmo mudanças climáticas. Aumentando a montante da cadeia.

A decisão de qual modelo é mais adequado a empresa é crucial para o bom relacionamento com seus fornecedores e clientes, pois seu nível de serviço está diretamente ligado a este.

De acordo com Alexandre Cardoso, do *Lean Institute* Brasil, a combinação de vários modelos de previsão pode ajudar a empresa a sanar picos de demanda e excessos de estoque.

A empresa deve alinhar suas atividades de acordo com todas as atividades na cadeia de suprimentos, levando em conta todos os fatores de mercado do produto ou serviço oferecido. Essa sincronia é a parte mais importante na amenização do efeito chicote na cadeia de suprimentos. Segundo Chopra e Meindl (2003) “no que diz respeito a demanda, a empresa deve avaliar se a demanda está crescendo, declinando ou se possui um padrão de sazonalidade”.

A identificação dos principais fatores que influenciam a demanda deve ser feita com cuidado e critério. Junto ao planejamento quanto à previsão de demanda, é preciso também identificar e compreender os segmentos de clientes e fornecedores, e assim permanecer atento às mudanças em seus respectivos nichos de mercado.

Como exemplo de visualização deste conceito, imagine-se um grupo de consumidores que pretendem mudar de carro e que baseiam a sua escolha na velocidade do veículo, o cliente, que representa o final da cadeia de abastecimento, ao mudar as suas preferências cria uma 'onda' ao longo da cadeia (pedidos de carros com outras características), como consequência do atraso de informação e de entregas, e da previsão menos conseguida da procura, esta 'onda' é amplificada sendo que a acumulação destes efeitos vão provocar uma grande variação na procura (pedidos) ao longo da cadeia de abastecimento. (CARVALHO, 2005).

A solução para o efeito chicote pode estar baseada em duas ações: compartilhar a informação e alinhar as estratégias. Estão disponíveis no mercado diversos sistemas capazes de gerenciar os dados

disponíveis e convertê-los em informações úteis para todos os componentes da cadeia de suprimentos, com segurança e agilidade, com comunicação padronizada e sistemas de previsão eficiente compartilhado, garante-se que todos na cadeia falem a mesma língua (CHOPRA, 2003).

Nos dias de hoje todas as atividades de uma cadeia de suprimentos são baseadas numa estimativa de quando a venda ao cliente final ocorrerá. Entretanto, quando se trata de previsões em qualquer nível da cadeia é preciso incluir uma medida de erro da previsão.

3.1 Impactos

Os impactos do efeito chicote na cadeia de suprimentos podem ter várias origens e a coordenação das informações pertinentes aos produtos e serviços, bem como o gerenciamento das previsões de forma astuta pode amenizar estes impactos. (ELKINS 2005).

Uma vez que identificado o obstáculo que causam o efeito e a origem dele, é possível programar medidas de coordenação para que o impacto seja amortecido nas empresas a jusante da cadeia. Apesar de todas as medidas apresentadas para a redução do efeito chicote, existem também componentes aleatórios que podem atingir uma cadeia de suprimentos e causar o efeito chicote. Estes componentes podem ser também amenizados através de estoques de segurança, gerenciamento de riscos entre outras técnicas de administração. (CHRISTOPHER 1997).

Entretanto, temos inúmeros fatores podem ser ditos “aleatórios” e podem causar danos enormes a cadeia, mesmo com as medidas de gerenciamento e coordenação, como uma geada que pode destruir meses de uma fruta cultivada, ou um acidente envolvendo um caminhão que transportava matéria prima para determinado produto, atrasando a linha.

3.2 Previsão de demanda

A previsão da demanda é extremamente fundamental para se definir quais estratégias tomar para a definição dos estoques e da produção, sendo assim, com informações mais exatas haverá menos possibilidades de erros nas previsões e irá garantir que melhore o desempenho financeiro da organização.

Vale ressaltar que mesmo com uma precisão mais assertiva nas informações não elimina os riscos dos erros nas previsões, até porque é praticamente impossível conseguir prever com exatidão toda oscilação do mercado e do consumo dos clientes.

Uma forma de se conseguir essas informações com mais precisão é adquirindo-os através do ponto de vista do consumo, ou que a previsão dos clientes seja através dessas informações. Contudo para que isso seja possível é necessário um alto nível de colaboração e informações precisas além de um nível elevado de confiança entre os participantes da cadeia.

Porém, segundo Lee et al. (2004), o fato de informações compartilhadas de demanda não é suficiente devido aos vários componentes da cadeia terem métodos diferentes de previsão. Essas diferenças podem variar devido as estratégias das empresas e suas técnicas de previsão.

Lee et al. (2004), ainda afirma que o lead time de longos pedidos contribuem para que ocorra o efeito chicote, sendo assim, torna-se necessário diminuir esses ciclos de longos pedidos sejam reduzidos, de forma a deixar os clientes mais seguros em relação as suas programações efetuadas.

4. GRAFICO DE DESEMPENHO OPERACIONAL

O efeito chicote na cadeia de suprimentos refere-se a uma distorção da demanda que se propaga ao longo da cadeia através do fluxo de informação. SANTOS (2010), representado na Figura 1. A discrepância entre a demanda real e a previsão provoca: Excesso de estoque, representados na Figura 2, nesse caso, as empresas reduzem suas compras ou a falta de estoques, e nesse caso, os pedidos das empresas aumentam, gerando no fornecedor a impressão de aumento de demanda.

Figura 1 – Distorção da demanda

Figura 2 – Demanda real e a previsão

Fonte: Adaptada de Santos (2010)

O gráfico da esquerda mostra um período de tempo 2, onde o estoque máximo é abastecido 2 vezes por ano, onde Emax é o estoque máximo, D é a demanda, Q é a quantidade, ES é o estoque de segurança e LT o lead time. Repare que ao trabalharmos com períodos mais longos mantemos a mecadoria por mais tempo no estoque podendo ter perdas por obsolescência ou até mesmo por prazo de validade, caso a demanda pelo produto em questão caia. Ao trabalhar a reposição dos estoques com uma frequência maior porem com um lote menor por pedido, reduz-se o risco de excesso ou falta de estoque. O que acontece quando não se tem um gerenciamento de estoque apropriado ao tipo de negócio e uma comunicação efetiva ao longo da cadeia de suprimentos pode ocorrer uma falsa sensação de aumento ou queda na demanda e isso pode ser amplificado ao londo da cadeia dando origem ao efeito chicote.

4.1 TABELA DE CONTROLE DE ESTOQUE

A seguir temos um exemplo, procedimentos para controle de estoques e compras utilizados na Tabela 1, que mostra como a falta de comunicação gera a falsa demanda, por algum motivo esporádico um mercado de bairro que costuma vender 100 garrafas por mês e manter estoques de segurança de 20 garrafas, vendeu 110 garrafas e acabou ficando 10 em estoque. percebendo o

aumento nas vendas de refrigerantes neste mês o gerente faz um pedido ao atacadista 120 unidades. O atacadista por sua vez notando um possível aumento no consumo repassa o pedido ao fabricante, porém ele aumenta o lote do pedido para 140. O fabricante de refrigerantes que importa o xarope de um fornecedor estrangeiro precisa aumentar seu pedido de xarope. Com o passar dos dias o consumo se estabiliza e volta ao que sempre foi gerando excesso de refrigerantes em estoque no supermercado, o gerente ao notar o excesso da bebida faz novos pedidos com lotes menores, porém ao prever erroneamente um aumento de demanda, o atacadista fez novos pedidos ao fabricante, e o fabricante ao fornecedor ficando com um estoque acima da média. Nota-se que pela falsa sensação de aumento real de demanda, já que foi um aumento esporádico, aumentou-se os estoques ao longo de toda a cadeia, e a isso se da o nome de efeito chicote.

Tabela 1 – Controle de estoques e compras

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Mês	Fornecedor			Fabricante			Distribuidor			Varejista			Consumidor
2		Pedido	Est. i	Est. f	Pedido	Est. i	Est. f	Pedido	Est. i	Est. f	Pedido	Est. i	Est. f	Pedido
3	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	2	260	100	180	180	100	140	140	100	120	120	100	110	110
5	3	-220	180	-20	-20	140	60	60	120	90	90	110	100	100
6	4	180	-20	80	80	60	70	70	90	80	80	100	90	90
7	5	180	80	130	130	70	100	100	80	90	90	90	90	90
8	6	-130	130	0	0	100	50	50	90	70	70	90	80	80

5. CONCLUSÃO

O trabalho em questão demonstra uma ampla capacidade de análise de efeito e de suas implicações negativas na cadeia de suprimento, o conhecimento prévio da demanda em cada período fornece, a cada elo da cadeia, a capacidade de melhor ajustar sua produção de modo a garantir que a demanda seja atendida sem sacrificar os custos envolvidos na produção e manutenção de estoque.

É exatamente nesse ponto que o entendimento do efeito chicote se torna essencial para que as organizações entendam a importância de um fluxo de informações eficaz e da possibilidade de redução de seus próprios custos a partir de uma análise integrada da cadeia. A seleção dos cenários apresentados, com a introdução gradativa de novas variáveis de análise, permitiu a comparação dos cenários, além de demonstrar que uma série de análises, além das aqui apresentadas, podem ser feitas. Alterações também podem ser feitas nos parâmetros do modelo, especialmente na diferenciação do tamanho de lote e da capacidade produtiva nas diversas camadas da cadeia.

O uso de valores idênticos procurou facilitar a interpretação dos dados, a grande vantagem da utilização de modelos exatos é sua capacidade de geração de soluções ótimas, quando existentes, analisando restrições pré-determinadas, a capacidade humana é limitada para analisar cenários que envolvem grande número de variáveis, o que não exclui a necessidade de uma análise crítica dos dados gerados.

Os impactos do efeito chicote na cadeia de suprimentos podem ter várias origens. Entretanto, a partir do estudo realizado, concluímos que a coordenação das informações pertinentes aos produtos e serviços, bem como o gerenciamento das previsões de demanda de forma astuta pode amenizar estes impactos.

Uma vez que identificado o obstáculo que causam o efeito e a origem dele, é possível programar medidas de coordenação para que o impacto seja amortecido nas empresas a jusante da cadeia.

Concluimos também que nem sempre as empresas a jusante sofrem com a má coordenação da cadeia, e sim muitas vezes quem acaba por pagar pelo efeito chicote é o consumidor com o aumento de preços e a falta de produtos nas prateleiras que são os principais resultados.

Apesar de todas as medidas apresentadas para a redução do efeito chicote, existem também componentes aleatórios que podem atingir uma cadeia de suprimentos e causar o efeito chicote. Estes componentes podem ser também amenizados através de estoques de seguranças, gerenciamento de riscos entre outras técnicas de administração.

Entretanto, temos inúmeros fatores podem ser ditos “aleatórios” e podem causar danos enormes a cadeia, mesmo com as medidas de gerenciamento e coordenação, como uma geada que pode destruir meses de uma fruta cultivada, ou um acidente envolvendo um caminhão que transportava matéria prima para determinado produto, atrasando a linha.

REFERÊNCIAS

AREND, R. J.; WISNER, J. D. Small business and supply chain management: is there a fit? *Journal of Business Venturing*, v. 20, p. 403-436, 2005.

BALLOU, R. H.; GILBERT, S. M. MUKHERJEE, A. New managerial challenges from supply chain opportunities. *Industrial Marketing Management*, v. 29, p. 7-18, 2000.

BENTON, W. C.; MALONI, M. The influence of power driven buyer/seller relationships on supply chain satisfaction. *Journal of Operations Management*, v. 23, p. 1-22, 2005.

CARVALHO, M. F. Henrique de. FURTADO, P. G. Compartilhamento da Informação como elemento de coordenação da produção em cadeia de suprimento. *Gestão e Produção*. Campinas, v.12, n.1, pag39-53, Jan 2005.

CARDOSO, A. Eliminando os picos artificiais de venda. Lean Institute Brasil. Disponível em: < www.lean.org.br > Acesso em: 01 Out 2013

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. *Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento e Operação*. São Paulo - Prentice Hall, 2ª reimpressão 2003.

COELHO, L. C. et al. O impacto do compartilhamento de informações na redução do efeito chicote na cadeia de abastecimento. *Gestão e Produção*. São Carlos, v.16, n.4, pg. 571-583, Out 2009.

CHRISTOPHER, M. *Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos*. São Paulo: Pioneira, 1997.

ELKINS, D.; HANDFIELD, R. B.; BLACKHURST, J.; CRAIGHEAD, C. W. Ways to guard against disruption. *Supply Chain Management Review*, jan./feb., 2005.

FORRESTER, J. W. *Industrial Dynamics: A Major Breakthrough for Decision Makers*.

Harvard Business Review, v.36, p. 37-66, July/August, 1958.

GONÇALVES, I. Fluxos Logísticos. Aula proferida na Faculdade de Tecnologia de Jundiaí, Jundiaí, 27 Ago 2013.

LEE, H. L.; PADMANABHAN, V.; WHANG, S. Information distortion in a supply chain: the bullwhip effect. *Management Science*, v. 50, n. 12, Dezembro 2004.

MESQUITA, M. A. CASTRO, R. L. Análise das práticas de planejamento e controle da produção em fornecedores da cadeia automotiva brasileira. *Gestão e Produção*. São Carlos, v.15, n.1, pg. 33-42, Jan 2008.